

Н.Б.Усмонова

nadira.xadjimatova@gmail.com

преподаватель -стажер УзГУМЯ

Ташкент, Республика Узбекистан

N.B. Usmonova

Teacher of UzSWLU

Tashkent, Republic of Uzbekistan

nadira.xadjimatova@gmail.com

Нетерминологические названия болезней как объект

исследования: к постановке проблемы

Non-terminological names of diseases as an object of research: to the formulation of the problem

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению нетерминологических названий заболеваний, которые являются частью языковой картины мира носителей русского языка, включающей отражение человеческих знаний о медицине. Автором было выявлено, что истинным нетерминологическим названиям болезней, их составу и функциям уделяется мало внимания в современном научном дискурсе, эти слова специально не анализируются, а рассматриваются только в контексте других проблем. Было рассмотрено более тщательное изучение народных названий заболеваний, позволяющий представить этот словарь как часть языковой картины мира носителей русского языка, которая включает в себя отражение человеческих знаний о медицине.

Annotation: The article is devoted to the consideration of non-terminological names of diseases that are part of the linguistic picture of the world of Russian speakers, including the reflection of human knowledge about medicine. The author found that the true non-terminological names of diseases, their composition and functions are given little attention in modern scientific discourse, these words are not specially analyzed, but are considered

only in the context of other problems. A more thorough study of the popular names of diseases was considered, which makes it possible to present this dictionary as part of the linguistic picture of the world of native speakers of the Russian language, which includes a reflection of human knowledge about medicine.

Ключевые слова: народные названия болезней, нетерминологическая (обиходная) медицинская лексика, нетерминологические названия болезней.

Keywords: folk names of diseases, non-terminological (everyday) medical vocabulary, non-terminological names of diseases.

Во все времена человечество беспокоило проблемы, связанные с сохранением здоровья и продлением жизни, диагностикой и лечением заболеваний. Естественно, медицинская лексика занимает важное место в лексической системе русского языка. Поэтому проблема медицинского словаря как сложного взаимодействия терминологии и общепринятых речевых названий некоторых явлений, связанных с этой сферой деятельности человека, тоже не оставляет равнодушными лингвистов. Поэтому в настоящее время на материале конкретных понятий различных областей медицины пытаются выделить типологическую терминологию как относительно дифференцированную лингвистическую дисциплину [1: 193].

Вопросами медицинской лексики занимались такие ученые, как Г. А. Абрамова, Е. А. Акимова, Н.Е. М. А. Залова, В.Т. Катеринич, В.А. Меркулова, А.В. Юдин, О.А. Черепанова. Стоит отметить, что особенности наиболее распространенных заболеваний и сопутствующих им симптомов, а также комплекс методов лечения русской народной медицины описаны в трудах ученых-медиков первой четверти XX века В. Ф. Демич ("Очерки Русской народной медицины", 1942) и Г.И. Поповым («Русская народная медицина», 1953).

Е. А. Акимова изучает нетерминологические названия заболеваний с точки зрения лингвокультурологии [2: 9]. Исследователь рассматривает изучение мотивов, лежащих в основе названий понятий лексики народной медицины, и анализирует когнитивный аспект номенклатуры с учетом аксиологической составляющей.

Лингвистические исследования Н.Е. Мазаловой, В.Т. Катеринич намерены исследовать взаимосвязь религиозно-мистического сознания родного русского языка со словарем народной медицины. В.Т. Катеринич рассказывает о том, как христианская составляющая представлена в области медицинской лексики: в народных и терминологических названиях болезней, органов тела, лекарственных средств, изучает происхождение и время таких номинаций [3:127-133]. Происхождение народной лексики, относящейся к области семантической медицины, изучает В.А. Меркулова. В своих статьях («Народные названия болезней», 1972 и «Три русских медицинских термина», 1988) представлены этимология, сравнение нетерминологических названий заболеваний, функционирующих в русском языке, с аналогичными названиями на других славянских языках, история проникновения и закрепления конкретного названия заболевания в русском языке; Толкование значений ряда нетерминологических названий болезней и связанных с ними явлений [4: 143-206]. Монография А. В. Юдина "Ономастикон русских заговоров" (1997 год) - полное описание соответствующих названий, содержащихся в текстах магического русского фольклора. В словаре имена персонажей заговора - универсалов, помощников, защитников (целителей) и противников - записываются в словаре и указаны все функции, выполняемые названным персонажем в магических текстах [5: 1314]. Г.А. Абрамова сделала большой шаг в пути к изучению медицинской лексики. Её диссертация «Медицинская лексика: основные особенности и тенденции развития (в материале русского языка)» (2003 год) посвящена определению терминологии и широко распространенной медицинской лексики в одновременном и диахронном сечении.

Анализ вышеперечисленных исследований показал достаточно тщательное исследование лексико-семантической сферы народной медицины. В научной литературе представлены лингвистические, этимологические, этнографические, коммуникативные аспекты изучения этого словаря. Однако, в современном научном дискурсе уделено незначительное внимание на народные названия заболеваний, их

составу и функциям, эти слова специально не анализируются, а рассматриваются только в контексте других проблем.

Под народными названиями заболеваний понимается слово или словосочетание, относящееся к нетерминологическому (повседневному) медицинскому словарю. Как правило, это слова, которые являются синонимами научных названий заболеваний и широко используются {анемия - малокровие, ветряная оспа - ветрянка, гепатит - желтуха и т.д.) или перешли в разряд архаизмов {астма - вдушъ, геморрой - почечуй, оспа - сыпуха и т.д.)}.

Следует отметить возможность представления определений лексики, которую мы анализируем, по двойственности: научные названия болезней / ненаучные (не терминологические / наивные / народные / бытовые) названия болезней. В научной литературе из предложенных кандидатов активно действует только термин "народные названия болезней" (Е.А. Акимова, Н.Е. Мазалова, В.Т. Катеринич, В.А. Меркулова и др.), с другими понятиями, входящими в лексико-семантическую область народной медицины, "накопление в народе исторического процесса развития целого ряда эмпирических знаний о симптомах заболеваний, лечебных свойствах растений, питательных веществ животного, минерального происхождения, а также ряд практических приемов, направленных на предупреждение и лечение заболеваний». Также лингвистами употребляются следующие дефиниции: нетерминологическая, обиходная медицинская лексика (Г.А. Абрамова), обыденные медицинские термины (Т.А. Шиканова), обиходная, разговорно-просторечная медицинская лексика (Е.П. Елисеева, Л.С. Прихна). Вслед за Г. А. Абрамовой мы будем использовать терминосочетание «нетерминологические названия болезней», которое объединяет медицинские названия, используемые в обиходной разговорной речи, в том числе и народные названия болезней [7: 46]. Исходя из этого, народные названия болезней относятся к нетерминологическим как к единому.

Следует отметить, что в народной медицине характерны не только болезни в современном смысле этого слова, но и болезненные симптомы, состояния с внешним

проявлением (лихорадка, судороги, обморок) и внутренние субъективные ощущения больного (выбрасывается нос, стреляет в ухо) нетерминологические названия болезней в широком смысле. Эти номинации архаичны и словаре В. И. Даля «Толковый словарь русского языка», а также в фольклорных текстах (заговорах, легендах) и используется только старшим поколением сельского населения.

Еще одна часть корпуса названий болезней, которая широко используется в разговорной речи, по своей сути терминологична, но в основном содержится в специализированных словарях медицинской терминологии. В Большой медицинской энциклопедии представлены следующие словарные статьи не дерматологических названий заболеваний: Колючки, бессонница, близорукость, отеки, глухота, дальновзоркость, желтуха, вялость, запор, застойность, грудь, зоб, косоглазие, искаженные ноги, крапивница, краснуха, кривошея, кровотечение, лихорадка, многоженство, насморк, ожирение, ожоги, переломы, диарея, болезнь порошка, сыпь, крупная, проказа, пролежни, рак, рахит, рожа, сибирская язва, слабоумие, слепота, солнечный удар, сонная болезнь, спина, столбняк, потеря слуха, чешуйки, чума, ячмень, стяжка. [6: 592]. Это явление, на наш взгляд, можно объяснить как историческими обстоятельствами формирования медицинской лексики в русском языке, так и другими социолингвистическими причинами.

Распространенность и частота использования кандидатур, которые мы рассматриваем в повседневной речи людей, не имеющих медицинского образования, подтверждаются наличием таких слов в филологических словарях. Так, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается объяснение практически всем нетерминологическим названиям болезней, представленных в Большой Медицинской энциклопедии, за исключением таких слов, как застойный сосок, кривошея, маловодие, многоводие, пороховая болезнь, почесуха. Следует отметить, что толкование некоторых названий болезней производится посредством слов, обозначающих названия больных, например: близорукий, дальновзоркий, кособокий, косолапый, косорукий, слепоглухонемой («косоглазый - страдающий косоглазием»). Нетерминологическое название болезни рак имеет в данном словаре

омоним (рак¹, -а, м. Покрытое панцирем пресноводное или морское членистоногое с клешнями и брюшком...), так же, как и запор (запор¹, -а, м. 1. см. запереть...), проказа (проказа², - ы, ж. - то же, что шалость), рожа (рожа², - и, ж. - прост. - то же, что и лицо), ячмень (ячмень¹ -я, м. - хлебный злак, обычно яровой.). Слова зоб, крапивница, лихорадка, прелом, слепота, сумасшествие, язва в своих словарных статьях имеют другие, немедицинские значения, что доказывает широкое употребление этих названий болезней в разговорной речи не только в прямом, но и переносном значении. Устаревшим названиям болезней чешуйка, оговор, огонь приводятся иные толкования, не связанные с медициной.

В Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой также вошли слова, отсутствующие в специальном медицинском справочнике. Многие из этих нетерминологических названий болезней имеют следующие пометы: устар. (Антонов огонь, горячка, кондрашка хватил, падучая, чахотка); разг. (ветрянка¹, чирей), прост. (колотьё). Толкование данных номинаций даётся либо непосредственно в словарной статье (безумие, волчанка, выкидыш, глисты, гнойник, грибок, грудница, жировик, заячья губа, зевота, золотуха, зуд, икота, испуг короста, костоеда, куриная слепота, малокровие, молочница², недержание, парша, свинка¹, синяк, сумасшествие, тиф, ушиб, флюс¹, чахотка), либо в определении приводится слово, которое является более употребительным или более существенным и представляет терминологическое название: белокровие (то же, что лейкоз), бугорчатка (то же, что и туберкулёз), ветрянка (то же, что ветряная оспа), водобоязнь (то же, что бешенство), горячка (то же, что лихорадка), грудная жаба² (обиходное название стенокардии), кондрашка хватил (об апоплексическом ударе), лунатизм (то же, что сомнамбулизм), падучая (падучая болезнь, эпилепсия).

Нетерминологические названия болезней неразрывно связаны с научными названиями, но при этом существует огромный разрыв между терминологическим словарем в речевой деятельности носителей русского языка и словами, используемыми людьми без медицинского образования. Деконструкция не является проблемой. Сосуществование особых терминов и нетерминологических,

повседневных названий заболеваний является социолингвистической проблемой, но в то же время проблемой речевой этики врачей, поскольку замена термина на нетерминологическое имя приводит к двуязычию врачей, которым дается коммуникативная задача деконструировать пациента. По мнению иностранных лингвистов Пия Хакена и Ренаты Паноковой, «использование медицинского языка является важной областью исследований в рамках современной лингвистики, которая включает в себя исследования по морфологическим и лексическим вопросам взаимодействия между врачом и пациентом».

Таким образом, более тщательное изучение народных названий заболеваний позволит представить этот словарь как часть лингвистической картины мира носителей русского языка, которая включает в себя отражение человеческих знаний о медицине.

Примечания:

1. Казарина С.Г. Типологическое терминоведение как дифференцированная лингвистическая дисциплина // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Филология и искусствоведение. Майкоп, 2012. Вып. 3. С. 192-195.
2. Акимова Е.А. Аксиологический компонент народных названий болезней // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2002. № 2. С. 5-9.
3. Катеринич В.Т. Термины медицины в средневековом зеркале // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 1999. № 5. С. 127-133.
4. Меркулова В.А. Народные названия болезней (на материале русского языка) // Этимология. 1970. М.: Наука, 1972. С. 143-206.
5. Юдин А.В. Ономастикон русских заговоров. М., 1997. 270 с.
6. Большая медицинская энциклопедия. 2-е изд. М.: Гос. изд-во мед. лит., 1958. 592 с.
7. Абрамова Г.А. Медицинская лексика: основные свойства и тенденции развития: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Краснодар: КубГУ, 2003. 46 с.